

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Shukurov Foziljon Mahmadvich,
SamDU tojik filologiyasi va xorijiy sharq
tillari kafedrasida o'qituvchisi, PhD.

TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G'AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642960>

ANNOTATSIYA

Bu maqolada XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrning boshlanishida yashab ijod qilgan shoir Bisotiy Samarqandiy devonlarining jahon kutubxonalarida bugungi kungacha saqlanib kelgan nusxalari, ularning tarkibi va she'rlarining mazmun-mohiyati haqida so'z yuritiladi. Shoirning ijodi ko'p yillar davomida mashhur adabiyotshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. Shoirning devonlari haqida chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish bugungi kunda dolzarb mavzulardan sanaladi.

Tayanch so'zlar: Bisotiy, devon, qo'lyozmalar, qasida, g'azal, qit'a, muxammas, ruboiy.

АННОТАЦИЯ

В статье идёт речь о сохранившихся до наших дней в мировых библиотеках копии рукописей сборник стихов поэта Бисотий Самаркандий жившейся во второй половине XIV и начала XV веков, их содержания, темы и значения его стихов. Произведения поэта давно привлекает внимание известных учёных литературоведов. Проведение глубокой научно-исследовательской работы на данной теме на современном дне является из актуальных вопросов литературоведение.

Ключевые слова: Бисотий, диван, рукописи, касыда, газель, китъа, мухаммас, рубай.

ABSTRACT

This article is about works which is kept in the world's libraries till today and their content, also poems' meaning of Bisotiy Samarkhandiy who has lived and worked in the second half of fourteenth century and beginning of the fifteenth century. His poetry has attracted the attention of prominent literary scholars for many years. An in-depth study of the poet's work is one of the most important issues today.

Key words: Bisotiy, works, manuscripts, qasida, gazelle, qit'a, mukhammas, rubai.

Bisotiy Samarqandiy XIV asr oxirlari XV asr boshlarining zabardast shoirlaridan hisoblanib Amir Temur va uning nabiralari Xalil Sulton va Ulug'bek hukmronlik qilgan davrlarda yashab samarali ijod qilgan. Ismi Sirojiddin, taxallusi "Hasiriy" va "Bisotiy" bo'lib asosan Bisotiy nomi bilan shuhrat topgan. Uning "Mavlono" deb atalishi ehtirom egasi va zamon bilimlarini egallaganini bildiradi. Adabiy manbalarda u shirinbayon va noziktab' shoir sifatida zikr qilingan. Chunonchi, Davlatshoh Samarqandiy shoirning hayot-faoliyati va merosi haqida ma'lumot bergan ilk

mualliflardan bo‘lib, uni “adim ul-misl” (mislisiz shoir) va “maleh ul-kalom” (shirinsuxan) deb yuqori baho bergan [9, 68].

Bisotiy - lirik shoir. U o‘zining ichki hissiyoti, jo‘shqin iztirob-hayajonlarini xos tarzda, latif va ravon tili hamda noyob obrazlar yaratish qobiliyati vositasida yorqin tasvirlashga erishgan. Shoir g‘azallaridan ma‘lum bo‘lishicha, u buyuk so‘z ustalari ishlatgan an‘analardan samarali foydalanib shu zaminda yangi mazmun va obrazlar yaratgan, tasvirlagan har bir obraz zamiriga o‘sha holatga xos bir ruhni joylashtira olgan. O‘quvchi ham uning she‘rlarida o‘zining ranj-iztiroblari yoki quvonch-shodliklarini ko‘radi, lirik qahramon bilan birga ruhiy holatlarni his qiladi. O‘z davridagi shoirlar kabi, Bisotiy ijod yo‘lining ilk pog‘onalaridan boshlab, ma‘lum bir bosqichlarda Hofiz, Rumi, Salmon va Xoja Ismat kabi ustozlarga izdoshlik qilgani, ular ta‘sirida bo‘lgani kuzatiladi. Keyinchalik asta-sekinlik bilan o‘z mahoratini sayqal berib, betakror iste‘dodini namoyon etgan va o‘zi ustozlik darajasiga yetgan.

Shoir ijodida badiiy ramzlar ifodasi alohida o‘rin tutadi va shu ramzlardagi ma‘no-mazmunlarni ochish hamda xususiyatlarini aniqlash uning she‘riyatini mohiyatini tushunishga katta yordam beradi. Bisotiyning she‘rlarini idrok etish alohida diqqat va e‘tiborni talab qiladi, chunki asil shoirlar kabi uning ichki olamida ramzlar, tagidagi ma‘nolar, maqsadli ishoralarni shunchaki nazardan o‘tkazish bilan fahmlab bo‘lmaydi. Shoir aniq maqsad va vazifani nazarda tutib o‘zining mazmunli fikrlarini badiiy san‘atlar libosiga kirgizib o‘quvchiga tortiq qiladi. Agar shoir she‘riyatining tashqi zeb-ziynati uning bayon go‘zalligi va badiiy san‘atlar bo‘lsa, uning asl maqsadi she‘rining ichida yashiringan. Shuning uchun buyuk shoirlar ijodini tadqiq etishda, birinchi navbatda, she‘rning zohiriy zeb-ziynati, ya‘ni tashbeh, istiora, kinoya, majoz va hokazolar kabi u foydalangan badiiy san‘atlarga emas, balki uning yashirib qo‘yilgan ichki olami, asl maqsadiga diqqat-e‘tibor qaratish she‘r mazmun-mohiyatini idrok etishga ko‘maklashadi. Shu o‘rinda “Yavoqit ul-ulum va diroy un-nujum” asarining noma‘lum muallifi tomonidan Ali ibn Abu Tolib (r.a.)ning keltirgan so‘zlarini zikr qilish o‘rinli: “Orifushshi’ri qoiluhu xayrun min qoilih”, ya‘ni she‘rni tushunadigan kishi uning muallifidan afzalroq [5, 221].

Tadqiqotchilar ramzlarni inson hissiyotlariga mansubligi jihatidan ikki guruhga: shodlik va g‘am-anduh ramzlariga bo‘lganlar [6, 54] va aynan shu xususiyatni Bisotiy she‘riyatida ham kuzatish mumkin. Bu yerda ramzlarning bo‘linishining asosiy omillardan biri – parallelizm, ya‘ni ikki holat, ikkita hodisa, ashyo yoki xususiyatga alohida e‘tibor berilgan.

Bisotiy she‘rlarida uning hayotidagi aniq bir hodisaning sharhiga, ichki hissiyotlariga e‘tiborni qaratadigan, maxsus diqqat markazida bo‘lgan ibora yoki so‘zni uchratish mumkin. Masalan, shoir ishqiy g‘azallarida firoq kechasi, ayriliq lahzalaridagi g‘amgin hissiyotlarini yorqin ifodalash uchun yorning qora zulfini misol keltiradi. Yoxud o‘z ustoz Abdumalik Isomiyga atab yozgan marsiyasida uni botayotgan quyoshga o‘xshatadi. “Hayrat zulmati”da, ilojisiz qolgan holatida “xurshedi zamir” (qalb quyoshi), “ziyobaxsh sham”, ya‘ni ustoz Isomiy “rahnamoi nuru safo” (nur va ziyo yo‘lboshchisi) ga o‘xshatilgan. Shu o‘rinda, aytish kerakki, Bisotiyning bu ifodasi diltortar tashbeh va istioralarning ketma-ketligi va ma‘nolarning bir-biriga bog‘liqligi bilan fors-tojik adabiyotida keyingi asrlarda “hind uslubi” [10, 125] nomini olgan “tarz she‘ri”ga o‘xshaydi:

وَأَنْ شَمْعَ ضِيَابِخِشِ كَهْ خورشيدِ ضميرش

در ظننت حيرت به صفا راهبر آمد. [9, 68]

(Mazmuni: *O‘sha ziyo tarqatuvchi shamning qalbi quyosh kabi hayrat qorong‘usi ichida o‘zining musaffoligi bilan bizlarga yo‘l ko‘rsatdi*).

Shoir aytmoqchiki, Isomiyning qalb quyoshi nurbaxsh sham kabi qorong‘u kechamizni yoritdi va nur-ziyosi bilan bizga rahnamolik qildi. Shu tariqa, agar “tun” shoir g‘azallarida judolik va g‘am-anduhni ifodalasa, marsiyasida ham eng aziz insonining diydoridan mahrum bo‘lishlikni ifodalagan. Ya‘ni, ikki holatda ham tun – g‘am-anduh va judolik ramzi sifatida namoyon bo‘lgan. Bisotiy she‘rlarida badiiy ramzlar an‘analar asosida yaratilgan, o‘quvchiga tushunarli bo‘lgan xalq madaniyati va san‘atining bo‘lagiga aylangan so‘zlar hisoblanadi. Bunday ramzlar jumlasiga quyidagilarni misol keltirish mumkin: “Dil – ishq, samimiyat”; bulbul – shirin so‘zlik”, “gul – go‘zallik, latofat”; “boda – ma‘rifat, irfon, bilim; sham – yonish; yorug‘lik; o‘jizlik; og‘iz – noayonlik, g‘ayb siri; soch – nozuklik; mushk – xushbo‘ylik; oyina – soflik, beg‘uborlik; nargis – ko‘z; it –

vafodorlik; igna – tezlik; to‘tiqush – shirin so‘zlilik; xok (tuproq) – pastlik, qadrsizlik; sipand (isiriq) – qalb yonishi; falak – taqdir, qismat; jon – aziz va shirin bo‘lmoq, jigar – yaqinlik; jo‘y (anhor suvi) – umr o‘tishi; qad – rostlik; tanosublik; zulf – qoralik, g‘am-g‘ussa, parishonlik, mahrumlik; kokil – parishonlik, xushbo‘ylik; yomg‘ir – farovonlik, fayz-barakot; geso‘ (ulangan soch) – uzunlik, qoralik, noxushlik; sabo – xushxabar keltiruvchi; sarv – tik va chiroyli qomat; lab – shirinlik; g‘uncha – pinhon, yashirin bo‘lmoqlik; halqa – bandalik, asirlik; zarra – sarsonlik, ovoralik, ojjizlik; parda – yashirin, sir-asror va hokazolar. Bu misollar umumiy ma‘noviy xususiyati bilan birga, har bir shoir ijodida o‘ziga xos ma‘noviy jilolarga ham ega bo‘lishi mumkin.

Bu guruhga mumtoz adabiyotning boshqa namoyandalari kabi, Bisotiy g‘azallarida ham badiiy ramzlarga aylangan tarixiy va diniy ruhdagi obrazlar va talmeharlarni ham uchratish mumkin. Jumladan, Sulaymon – hukmronlik, saltanat, qudrat; Qorun – boylik orttirish, xasislik, mumsiklik; Farhod – sadoqat, fidoyilik, murodsizlik ramzlarini ifodalaydi.

Ta‘kidlaganimizdek, shoir jon o‘rtovchi marsiyalarini asosan tarji‘ janrida yozgan (faqat ikkita marsiya qit‘a shaklida yozgan) va ularda davr ulamolari va taniqli shaxslarning vafoti dard-alam bilan tasvirlangan. Shoir o‘z ustozlari Xoja Abdulmalikka bag‘ishlagan marsiyasida uning yorug‘ qalbini ma‘nolar quyoshiga o‘xshatadi:

ای جناب دولتت را صد چو کیوان پاسبان
با ضمیر روشنت خورشید معنی تو عمان.

[9, 244] (Mazmuni: *Sening davlating janobini yuzta Mirrix posbonlik qiladi // Sening yorug‘ diling ma‘nolar quyoshiga o‘xshaydi*).

Shoir xurshedi sharaf, xurshedi davlat, xurshedi visol, xurshedi jamol, xurshedi fazl, xurshedi kishvargir va boshqa iboralar orqali mazkur ramziy obrazni asliy ma‘nosida, gohida esa tazod (zidlik), gohida istiora yoki kinoya sifatida ishlatgan va uning olamgir ekanligini nazarda tutgan.

Bisotiy g‘azallarida shatranj va nard o‘yinlari hamda shu bilan bog‘liq ramz-obrazlarning ko‘p ishlatilishi, u yashab ijod etgan Temur va temuriylar davrida bu o‘yin turi diqqat-e‘tibor markazida bo‘lganligini bildiradi. Bu mavzu ko‘proq g‘azallarning maqta‘-oxirgi baytlarida kuzatiladi. Shashdar – nard o‘yinida raqib donalarining barcha harakat yo‘llari yopib qo‘yilganligini bildiradi. Shoir ham shu ma‘noni dunyo timsolida ishlatadi, ya‘ni lirik qahramonning yo‘llari dunyoning olti tomonidan ham (shashdar – olti eshik) - sharq, g‘arb, janub, shimol, yuqori va pastdan ham yopib qo‘yilgan, baxt eshiklari uning uchun ochilmaganini ifodalaydi:.

دلم در ششدر غم چون بساطی
بماند و مهره مهرش نچیدم

[9, 324] (Mazmuni: *Bisotiy kabi mening yuragim g‘am shashdarida muftalo bo‘ldi // Men ham uning mehr mo‘hrasini ololmadim*).

Shoir aytmogchiki, men dunyoning olti tomonidan ham nard o‘yinidagiga o‘xshab o‘rab olinganman, o‘z donalarimni (imkoniyatlarimni) harakatga keltirolmayman. Shu tariqa, yuqoridagi badiiy ramzlar Bisotiy she‘riyatining asl mohiyatini ochishda, uning ichki olamiga yaqinlashishga ko‘maklashuvchi va shoir she‘riyatidagi ichki ma‘no-mazmuni kuchayturuvchi badiiy vositalardan ekanligi ma‘lum bo‘ladi.

Tilshunoslikda shaklan bir xil va mazmunan turli ma‘nolarni bildiradigan so‘zlar omonim – murodif, badi‘ ilmida esa bitta so‘zning turli ma‘nolarda ishlatilishi tajnis deyiladi. Tajnis san‘ati ikkiga bo‘linadi: ma‘naviy va lafziy. Ma‘naviy tajnisda ma‘no va lafziy tajnisda so‘z takrorlanadi. Bisotiy har ikki navdan ham mahorat bilan foydalangan. Chunonchi, “miram” so‘zi quyidagi baytda ikki ma‘noda 1) mirim (mening amirim) va 2) vafot etmoq ma‘nolarida ishlatilgan:

میرم به سر کوی تو کآن روز بمیرم
گر عمر دهد مهلت و ایام درنگم.

[4, 8] (Mazmuni: *Vafot etgan kunim sening ko‘changda amirman // Bashartiki dahr menga muhlat va ayyom fursat bersa*).

Shubhasiz, Bisotiyning mashhurligi uning til va bayon uslubida mavjud bo‘lgan ravonlik va go‘zallik yoxud badiiy san‘atlardan ustalik bilan foydalanishida emas. Mashhurligining bosh mezonini uning she‘rlariga yangilik kiritishi, yangi mazmun va obrazlarni oddiy, xalqona uslubda

ifolashida tushuninadi. Bisotiy she'riyatining aynan shu jihatlari she'r bilimdonlari diqqatini jalb etgan.

Ma'lumki, shoir bu g'azalda fikr – soch, xuni surohi (shishadagi qon) – may, la'l va hokazolar kabi an'anaviy tashbeh va istioralardan foydalanib shu asosda yangi va jalb etuvchi mazmun va ma'nolarni keltirgan. G'azalning boshdan oxirigacha shoir ko'nglini boy bergan bir oshiq sifatida, komillikka erishish yo'lida o'zining yonib kul bo'lib yana qaytadan o'zini yasashlari bilan bog'liq turli ruhiy kechinmalarni boshdan o'tkazayotgan insonning ruhiy holatini tasvirlashga uringan. Bunday tasvirlarni yaratishda “az rohi dida ba ro' aftodani roz” (yashiringan sirlarning ko'zlar orqali yuzaga chiqishi), “az garmravi dar rahu ro' (misli mast) aftodani ashk” (ashklarning jo'shqinlik bilan yo'llarga (mastlar kabi) to'kilishi), “dar vasfi miyon chu mo' pechidan” (yorning bellari tavsifida soch tolası kabi toblamoq), “az nozuki chu mo' aftodani fikr” (fikr nozikligining soch tolasiga o'xshashi), “dar poyi sabo' aftodani xuni surohi” (shishadagi qonning qadah oldiga egilishi), “az bo'yi mayi la'l aftodan” (qizil may hidining ta'siridan yiqilishi), “davidani ashk dar payi xayli xayoli yor” (ko'z yoshlarining yor xayoli bilan band bo'lib yiqilgunicha yugurib borishi), “ba chavgoni sari zulf chu go' aftodan” zulf chavgoniga to'p kabi giriftor bo'lish), “dar shashdari g'am bozmondan” (g'am-g'ussa maydonida ilojsiz qolmoq) kabi badiiy san'atlarga to'la obraz va ifodalar nozik fikrlarni yangi mazmun va ma'nolar orqali ifodalashga shoirga ko'maklashgan. Shu bilan birga, g'azalda ramziy obrazlar yashiringan, jumladan, ashk (ko'z yoshlari) – sirlarni oshkor etuvchi, mo'y, soch – noziklik, eguvchanlik, go'y – parishonlik, ovoragarchilikning ramziy ma'nolarini bildiradi.

Bisotiy dunyo boyligini qo'l kaftidagi suvga o'xshatib, do'st orttirishni g'animat bilish hamda do'stlarning o'z ahidiga vafo qilishini suvni qo'lda saqlab turishi kabi qiyinligini eslatadi:

دامنش ديگر بساطی همچو آب از كف مده

[4, 6] گر به دست افتد چو ثروت پاییرجا دوستی

(Mazmuni: *Ey Bisotiy, agar do'st boylik kabi sening qo'lingga tushsa, uning etagini mahkam ushla va qo'l kaftidagi suv kabi oson qo'ldan boy berma.*)

Bisotiy oddiy va ko'p ishlatadigan so'z-iboralardan foydalanib o'ziga xos bayon uslubi orqali o'z fikrini quvvatlantirgan. Quyidagi baytda muhabbatni naxl – xurmo daraxtiga o'xshatgan. Shoir aytadi: agar daraxt mevasini terib olsak tugaydi va yana meva berishi uchun keyingi yilgacha kutish kerak bo'ladi. Ammo muhabbat daraxti bunday emas, chunki mevasidan qancha ko'p terib olsak, shuncha ko'p yangidan- yangi mevalar beraveradi:

نخلیست محبت که از او میوه مقصود

[9, 318] هر چند کسی بیش کند بیش بر آید.

(Mazmuni: *Muhabbat xurmo daraxtiga o'xshaydi, uning mevasidan kishi qancha ko'proq tersa, yana shuncha ko'proq unib chiqadi.*)

Mumtoz shoirlar ko'p ishlatgan oddiy obrazlar ham Bisotiyning xayolot olamida yangi mazmun va ma'nolar kasb etadi:

بر زر روی بساطی دید سیم اشک و گفت

[9, 348] ما گدای خویش را باری توانگر یافتیم.

(Mazmuni: *Yor Bisotiyning oltinsimon yuzida kumushga o'xshagan ko'z yoshlarini ko'rib dedi: biz o'z gadoyimizni bir marta boy-badavlat bo'lganligini ko'rdik.*)

Shoir ko'z yoshlarini kumushga, yuzini esa tilloga o'xshatgan, lekin bu yangi obraz emas. Ammo uning baytida Yor deydi: o'zimning gadosifat oshig'imni birinchi marta boy bo'lishini ko'ryapman. Bu yangi obrazda bunday gadolik boylikdan ham afzalroq deb bilnigan. Tasvir vositalaridan serob bo'lgan keyingi baytda shoir deydi, garchi nay sening ishq siringni yashirishga harakat qilyapti, ammo shamol bunga imkon bermayapti, zeroki shamol esishi bilan nay nola qiladi, ya'ni sirimni fosh qiladi:

نی همیخواهد که گوید سر عشقت در میان

[4, 5] بیش ما مهرم ولی باد از دهانش میکشد.

(Mazmuni: *Nay sening ishq siringni yashirincha menga aytmoqchi, lekin esayotgan mayin shamol uning og'zidan ushlaydi (ya'ni sirini fosh qiladi).*)

Shoir tashbehlarni yorqin ifodalash uchun arabiy harflardan ham foydalanib, oshiqning beqarorligini mim (م) halqasi va ma'shuqning zulfini dolga (د) o'xshatgan:

تنگ چون حلقهٔ ميم است دلم پيدا نيست

[4, 6] زلفت امروز در اين واقعه دال است مرا.

(Mazmuni: *Mening dilim “Mim” halqasi kabi ko’rinmaydi // Bu holatda sening zulfing men uchun “Dol”ga o’xshashdir.*)

Bu baytda “paydo nest” (ko’rinmaydi ma’nosida) hashv ham mavjud, lekin u mazmunning ta’sirchan chiqishi uchun xizmat qilib, baytning husniga zarar yetkazmagan. Keyingi baytda ashk-ko’z yoshi oshiqning kuyishi va g’am-g’ussasining mahsuli emas, balki u ham (tashxis) mahbubaning oshig’idir:

پیش از من ای سرشک به کویش چه میدوی؟

[9, 351] ما هم برابر تو به این کو دویده ایم.

(Mazmuni: *Ey mening ko’z yoshim, nega mendan oldin uning ko’chasi tomon shoshilasan? // Men ham sen bilan birga shu ko’chada sarsonman.*)

Ma’lumki, Bisotiy o’zi yashab ijod etgan adabiy muhitda ham ohori to’kilmagan badiiy timsollari, yangidan-yangi badiiy tashbihlar yarata olish qobiliyati tufayli yuqori martabaga ega shoir hisoblangan. Fikrni sodda usulda bayon etilishi va maqsadning tushunariligi bilan birga, chuqur mazmun va ma’no qirralarini tasvir ipiga tizish Bisotiyga xos xususiyat hisoblanib, uning she’riyatidagi aynan shu jihatlarda she’rshunoslar e’tirofiga sabab bo’lgan. Shu bois, shoir ayrim holatlarda o’ziga yuqori baho bergan va hatto faxriyalar yozgan. Muhimi, bundan keyin eski uslubda ijod qilmasdan zamon talabiga qarab she’rga ham yangilik kiritish lozim, degan fikrni Bisotiy o’z davrida to’g’ri anglagan va shu yo’nalisha harakat qilgan. Shoirning diqqat markazida insonning ichki olami va uning hissiyotlarini yorqin tasvirlash muhim o’rin tutadi. Shu o’rinda Bisotiyning lirik qahramoni, ya’ni uning tasvirlagan “Men”i ishq yo’lida chekkan barcha ranj-azoblar, xorlik va ayriliqlarga sabr-bardosh qilib maqsad - ruhiy poklanish, o’zligini anglash, komil inson darajasiga yetishi mumkinligi ma’lum bo’ladi.

Bisotiy Samarqandiy – temuriylar davri adabiy muhitiga ta’sir ko’rsatib she’riyatga yangilik kiritgan va tozanavis shoir sifatida eng ilg’or shoirlar qatoridan joy olganligi uning hayot va adabiy faoliyatini yanada mukammalroq tadqiq etilishini talab etadi.

Manba va adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. Ilmiy-tanqidiy teksti, tayyorlovchi Suyima G’anieva. – Toshkent: Fan, 1961.
2. Bushmin A.S. Preemstvennost v razvitii literatury, -2 izd. – L.: 1978.-223 s.
3. Devoni Bisoti. A. Beruniy nomidagi Toshkent sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondi. Inventar №159 VI. – 8-b.
4. Zehni T. San’ati suxan. – Dushanbe: Irfon, 1978. – 328 b.
5. Losev A.F. Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo. M.: Iskusstvo, 1976.
6. The Ensiklopaedia of islam. New editon. Volume V. – Landan: 1983, p. 649.
7. Encyclopaedia Iranika, Vol. VIII, 1998 California, p. 638.
8. ص مجموعة اشعار يازده نفر شعراى معروف. جنگ اشعار. کتابخانهٔ مجلس شورای ملی. مؤسسه 1302 شمارهٔ دفتر 460. 12003
9. دولت‌شاه سمرقندی، تذکره الشعراء دولت‌شاه سمرقندی، ج ۱، ص ۳۹۳، چاپ محمد عباسی، تهران (تاریخ مقدمه ۱۳۳۷ ش)
10. صدری سعدی. مرکز ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ. تهران، آرون: ۱۳۹۸

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000